

Agrosilvicultura dinámica y agricultura sintrópica

www.af4eu.eu

Los sistemas agroforestales versátiles y complejos, como este ejemplo de la región de Börde en Sajonia-Anhalt, ofrecen numerosos beneficios ecológicos, aumentan el atractivo del paisaje y, al mismo tiempo, mejoran la productividad agrícola.

Los sistemas agroforestales están surgiendo como soluciones innovadoras para la agricultura sostenible en Alemania y Europa. Estos sistemas de múltiples capas integran árboles, arbustos, cultivos y, a veces, ganado en la misma tierra en un marco espacial o temporal. Permiten una alta productividad al tiempo que aumentan la biodiversidad, la fertilidad del suelo, la adaptación al clima y la resiliencia.

La agrosilvicultura se basa en la biodiversidad espacial agroecológica con una mejor estructura que favorece el uso de recursos como la luz: ya que la combinación de árboles, arbustos, así como plantas herbáceas perennes y anuales crea sistemas basados en la naturaleza de múltiples capas que optimizan el uso de los recursos, fomentan la biodiversidad y proporcionan hábitats para la vida silvestre. Estos sistemas de múltiples capas mejoran la productividad, ya que se pueden obtener diversos productos (alimentos, forraje, especias, miel, madera, materias primas) con bajos insumos externos, al tiempo que aumentan la rentabilidad y la eficiencia del uso de la tierra.

Los beneficios ecológicos han demostrado un aumento de la materia orgánica del suelo en un 20-40% en 5-10 años, carbono de 10-20 t CO₂ ha/año, y biodiversidad. La agrosilvicultura fomenta agroecosistemas diversos, productivos y resilientes que mejoran la productividad, la biodiversidad y la resiliencia climática, contribuyendo así a la restauración de los ecosistemas y a los objetivos del Pacto Verde de la UE.

Website of Ernst Götsch, founder of syntropic agriculture: <https://agendagotsch.com/en/> (Accessed: 27.12.2025)
Götsch E (1994): Break-through in agriculture. Fazenda Tres Colinas Agrosilvicultura Ltda., Brazil. Online: <https://www.naturefund.de/fileadmin/images/Studien/Goetsch-break-through-in-agriculture.pdf>
Naturefund n.d.: The dynamic agroforestry method. Online: https://www.naturefund.de/en/projects/dynamic_agroforestry/what_is_dynamic_agroforestry (Accessed: 27.12.2025)
Naturefund n.d.: Videos about national and international dynamic agroforestry pilot projects. Online: https://www.naturefund.de/en/videos/dynamischer_agroforst (Accessed: 27.12.2025)
Stadler-Kaulich N (2025): Dynamischer Agroforst - Fruchtbare Boden, gesunde Umwelt, reiche Ernte. 2nd revised ed., oekom (bei Hanser). ISBN 978-3-9872615-6-5

Daniel Fischer*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.